

Received-Makale Geliş Tarihi 14.05.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.06.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (120),1250-1263

Research Article/ Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.15656199

Öğr. Gör. Demet Köroğlu Güngör
<https://orcid.org/0000-0002-7878-5157>
Antalya Belek Üniversitesi, Tasarım Bölümü, Antalya/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/02260en58>

Doç. Dr. Mehmet Emin Kahraman
<https://orcid.org/0000-0002-2089-3067>
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0547yzj13>

Türkiye’de Enstalasyon Sanatının Gelişimi¹

Development of Installation Art in Türkiye

ÖZET

Bu makalede, Türkiye’de enstalasyon sanatının tarihsel gelişimi ve dönüşümü kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Enstalasyon sanatı, küresel bağlamda özellikle 1960’lı yıllardan itibaren sanatın sınırlarını zorlayan, disiplinlerarası bir yaklaşımı benimseyen bir ifade biçimi olarak öne çıkmıştır. Modern sanat sonrasında karşımıza çıkan yeni sanat akımları ve tekniklerle iç içe geçen enstalasyon tekniği, geleneksel sanat anlayışlarının dışına çıkarak izleyicinin katılımını ve deneyimini merkeze almıştır. Bu sanat biçiminin, Türkiye çağdaş sanatında nasıl konumlandığı ise tarihsel süreçler ışığında analiz edilmiştir. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren Türkiye’deki sosyo-politik dönüşümler, sanat ortamında da yeni ifade biçimlerinin doğmasına zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda enstalasyon sanatı, sanatçılara yalnızca estetik değil, aynı zamanda eleştirel, düşünsel ve deneysel bir alan sunmuştur. Türkiye’de enstalasyonun yükselişi, mekân kullanımı, farklı malzeme çeşitliliği ve izleyiciyle kurulan etkileşim üzerinden değerlendirilmiştir. Sanatçılar, geleneksel malzemelerin yanı sıra hazır nesnelere, doğal materyaller, teknolojik araçlar ve ses gibi unsurlarla üretimlerini çeşitlendirmiş; sanat eserini yalnızca bir “nesne” olmaktan çıkarak bir deneyim alanına dönüştürmüştür. Makalede, Türkiye’deki enstalasyon sanatının küresel sanat ortamından etkilenme durumu incelenmiştir. Kavramsal yaklaşım teknolojik araçların kullanımı ve ekolojik duyarlılık gibi temalar üzerinden, enstalasyonların içeriksel ve biçimsel anlamda nasıl çeşitlendiği ve zenginleştiği ortaya konmaktadır. Bu çerçevede, enstalasyon sanatının mekânla, izleyiciyle ve topluma kurduğu çok katmanlı ilişkiler ağına hem yerel hem de evrensel bağlamda değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Enstalasyon Sanatı, Çağdaş Türk Sanatı, Kavramsal Sanat, Sanat Alımlayıcısı.

ABSTRACT

This article extensively discusses the historical development and transformation of installation art in Turkey. The art of installation has emerged as a form of expression that pushes the boundaries of art and encompasses an interdisciplinary approach on a global scale since the 1960s. As it emerged, the installation technique blended with new art movements and techniques at the end of the modern art era, placing the observer’s participation and experience at the centre, deviating from traditional art expectations. The emergence of installation art in the global context and its position in contemporary Turkish art are examined in light of historical processes. Socio-political turnovers in Turkey since the 1980s have laid the groundwork for new methods of artistic expression to be explored. In this context, installation art has provided artists with not only a medium for aesthetics but also for criticism, intellect, and experience. The rise of installation practice in Turkey since the 1980s has been investigated by considering the use of space, materials, and interaction with the observer. Artists have expanded their work by utilising everyday objects, natural materials, technological equipment, and sound, resulting in finished works that can be better described as areas of experience rather than mere objects. This article also examines the impact of global installation art on Turkish installation practices. Conceptually, the utilisation of technological devices and themes such as ecological sensitivity contribute to the enrichment and diversification of installation contents and structures. In this context, the multi-layered relationship between installation art, space, audience, and society is emphasised.

Keywords: Installation Art, Contemporary Turkish Art, Conceptual Art, Art Receptive.

¹ Bu araştırma makalesi yazarın doktora tez çalışması kapsamında üretilmiştir.

1. GİRİŞ

20. yüzyılın ikinci yarısından sonra sanattaki biçim, içerik ve sergileme tekniklerinde köklü değişimler yaşanmıştır. Toplumsal olaylar, teknolojik değişimler gibi olgulardan sonra geleneksel sanat anlayışı sorgulanmış ve yeni ifade biçimleri geliştirilmiştir. Yeni sanat anlayışında izleyici konumu değişmiş interaktif katılımcı haline gelmiştir. Deneyim içeren, izleyici ve eser odaklı yaklaşımlar yeni ifade biçimleri olarak görülmüştür. Bu anlamda enstalasyon sanatı izleyiciyle kurduğu iletişim ötesinde mekân, malzeme ve süreçle de ilişki kurmuştur. Bu ilişki mekân, malzeme, süreç gibi olgular üzerine sorgulamalar başlatmıştır.

Kavramsal sanatla eser üretme disiplinlerinde birçok metodun bir arada kullanım yaklaşımı ve sanat nesnesinin çoklu ifade ediliş biçimi izlenmiştir. Sanat eseri fiziksel bir obje olarak algılanmasının ötesinde zihinsel süreçlere dahil edilmiştir.

Türkiye’de enstalasyon sanatının gelişimi hem sanatçıların akademi de aldıkları eğitim sorulamaya açık olması, hem de sanatçıların yurt dışında vakit geçirmeleri dolayısıyla geliştiği yönünde katmanlı bir süreci işaret etmektedir.

Sanat akımlarının çıkış süreçlerinde olduğu gibi enstalasyon sanatının da Türkiye’deki gelişim süreci, ülkenin özgün sosyo-politik, kültürel ve ekonomik koşulları bağlamında şekillenmiştir. Ülkede 1980 yıllarından sonra yaşanan toplumsal olaylar neticesinde yaşanan dönüşümler, hızlı kentleşme, kimlik tartışmaları ve küreselleşmenin de etkileriyle, sanatçıları yeni ifade biçimleri arayışına yönlendirmiştir. Bu çerçevede enstalasyon sanatı yeni bir ifade biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Enstalasyon sanatının ilk örneklerine bağımsız sergilerde rastlanmaktadır. Yenilikçi sanat anlayışlarına uyum sağlayan sanatçıların zaman içinde uluslararası bianeller ve kurumsal yapılanmayla görünür hale geldiği bilinmektedir.

Bu çalışmada, Türkiye’de enstalasyon sanatının tarihsel gelişimi mercek altına alınmış; sanatçıların üretim pratikleri, konu seçimleri ve mekânsal stratejileri üzerinde durulmuştur. Ayrıca enstalasyon sanatının, Türkiye çağdaş sanat ortamındaki dönüşüm sürecine katkıları ve güncel bağlamda nasıl bir konum kazandığı da ele alınmıştır.

2. SANATTA ESTETİK ANLATININ DEĞİŞİMİ: ENSTALASYON SANATI

Modern resim sanatının ardından sanat ortamında hızlı bir değişim yaşanmıştır. Bir sanat eseriyle karşılaşıldığında, sanatçı ve sanat alımlayıcısı tarafından kurulan ilişki, hazır nesnenin kullanılmasıyla birlikte önemli ölçüde dönüştürülmüştür. Kavramsal sanat tarafından sanat ortamına getirilen değişikliklerle, çağdaş sanat ortamında izleyicinin eser karşısında nasıl konumlanması gerektiği üzerine düşünülme başlamıştır.

Modern teknoloji çağının başlamasıyla birlikte geliştirilen yenilikler sayesinde, sanatçının nesne görünümüne dayalı anlam üretme yönteminden uzaklaştırıldığı anlaşılmaktadır. 19. yüzyılın ilk dönemlerinden bu yana, yaratıcı resimde biçimin geri plana atıldığı ve bunun özellikle renk aracılığıyla gerçekleştiği saptanmaktadır. Görsel sanatlarda optik algıdaki değişimin, öncelikle renk unsuruyla başlatıldığı belirlenmektedir (Turani, 1974:231).

Sanatta estetik formların, algıların değişimiyle, sanatçının esere yansıttığı içeriklerin de değişime uğradığı görülmüştür. Enstalasyonların, sanatçı tarafından bireysel ifadenin aracı olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu doğrultuda enstalasyon sanatı ile mekânın birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu ve bu sanat formunun, izleyicinin etkin katılımı yoluyla tamamlandığı ifade edilmektedir. Enstalasyon sanatında izleyici de mekanda anlamlandırma açısından farklı bir konuma yerleşmiştir.

1960’lı yıllara gelindiğinde ise modernizm ve postmodernizm kavramları etrafında yoğun tartışmalar yürütüldüğü fark edilmektedir. Toplumda meydana gelen dönüşümlerle birlikte, sanatın ifade yollarında da önemli değişimlerin yaşandığı gözlemlenmektedir. Modernizm sonrası ortaya çıkan postmodern anlayışla birlikte sanat dilinde köklü dönüşümlerin yaşandığı ve estetik yaklaşımlarda dikkat çeken ayrışmaların oluştuğu görülmektedir.

Sanat karşıtı bir yaklaşım olarak tanımlanan postmodernist anlayış içerisinde, yalnızca sanatsal üretime değil; aynı zamanda ticaret, teknoloji temelli kültürel yapı ve mekanik çoğaltım süreçlerine de yer verildiği gözlemlenmektedir. Bu alanlara özgü tekniklerin, postmodern sanat eserlerinde bir araya getirildiği belirtilmektedir (Yamaner, 2007:43).

Postmodernizm döneminde sanatsal üretim dışındaki yöntemlerin tercih edildiği anlaşılmakta, bu yaklaşımların günümüzde de sanat içinde varlığını sürdürdüğü gözlemlenmektedir. Her yeni ifade biçimi,

ait olduğu dönemi tanımlamakla birlikte, güncel sanatın yapısında da kendine yer bulmaktadır. Hazır nesne anlayışının ardından ortaya atılan sanatın nesnesizleşmesi düşüncesiyle birlikte, çeşitli sanatsal yönelimlerle karşılaştığı görülmektedir. Süreç temelli eserler ortaya koyan sanatçılar tarafından, enstalasyon, kavramsal ve arazi sanatı gibi farklı akımlar kapsamında değerlendirilebilecek üretimlerin gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

1960'lı yıllara gelindiğinde modernizm ve postmodernizm kavramları etrafında yoğun tartışmaların yürütüldüğü fark edilmektedir. Toplumda meydana gelen dönüşümlerle, sanatın ifade yollarında da önemli değişimlerin yaşandığı gözlemlenmektedir. Modernizm sonrası ortaya çıkan postmodern anlayışla sanat dilinde köklü dönüşümlerin yaşandığı ve estetik yaklaşımlarda dikkat çeken ayrışmaların oluştuğu görülmektedir.

1960'larda ortaya çıkan ve 1980'lerde popülerlik kazanan enstalasyon sanatı, bir mekân sanatı olarak dijital sanat unsurlarını kapsayan postmodernizmin felsefesine uygun önemli bir ifade aracına dönüşmüştür. Eserler sanatçılar tarafından yönetilen alternatif mekânlarda enstalasyon aracılığı ile sergilenmiştir (akt. Kırcı vd, 2024:811). 1970'li yıllardan itibaren yerleştirme, sanatın bir türü olarak kabul görmeye başlamıştır. İlk dönemlerde galeri mekânlarında sergilenen eserlerin mekânsal ilişkileri ve düzenlemeleri üzerinde durulurken, sonraki süreçte eser-mekân arasında organik bir bağ kurulmuştur. Bu süreçte, yerleştirmelerin mekânsal özellikleri ve eserin mekândaki konumlanış biçimi detaylı şekilde incelenmiştir (Sarı, 2016:52).

Postmodernizm döneminde sanatsal üretim dışındaki yöntemlerin tercih edildiği anlaşılmakta, bu yaklaşımların günümüzde de sanat içinde varlığını sürdürdüğü gözlemlenmektedir.

Pek çok sanat akımında adı anılan ve farklı dönemlerdeki sanatçılar üzerinde etkili olduğu kabul edilen Duchamp, sanat alanında farklı bir şekilde konumlandığı hazır nesne anlayışıyla geniş bir etki yaratmıştır. Onun bu yaklaşımıyla sanat çevrelerinde estetik kavramı ve sanat eserinin niteliği üzerine çeşitli sorgulamalara gidildiği gözlemlenmektedir. Sergilenmek üzere oluşturulan bu hazır nesne çalışmaları aracılığıyla sanat alanındaki beğeni yargılarının tartışmaya açıldığı, ayrıca alternatif bir estetik anlayışın düşünülmesine zemin hazırlandığı anlaşılmaktadır.

Sanat alanında devrimsel bir yönelimin, Duchamp tarafından hazır nesnelerin alışılmışın dışında kullanılmasıyla başlatıldığı düşünülmektedir (Öndin, 2009:91).

Duchamp tarafından ortaya konan sanat eserleri ve sanata olan yaklaşımıyla, Duchamp'ın hazır nesnelere aracılığıyla anlatı süreci eleştirel karşılanmakla beraber geri dönülemez bir değişimin başladığını da göstermektedir.

Görsel 1: Çeşme, 1917, Replica 1964. Marcel Duchamp, Tate Modern, Londra, **Kaynak:** Yazar Arşivi

Görsel 2: 3 Standard Stoppages – 1913-1914- 3 Standart Duraklama, Marcel Duchamp, 1964 replika, Tuval üzerine ahşap cam ve boya, Tate Modern, **Kaynak:** Yazar Arşivi

Her yeni ifade biçimi, ait olduğu dönemi tanımlamakla birlikte, güncel sanatın yapısında da kendine yer bulmaktadır. Hazır nesne anlayışının ardından ortaya atılan sanatın nesnesizleşmesi düşüncesiyle birlikte, çeşitli sanatsal yönelimlerle karşılaşıldığı görülmektedir. Süreç temelli eserler ortaya koyan sanatçılar tarafından, enstalasyon, kavramsal ve arazi sanatı gibi farklı akımlar kapsamında değerlendirilebilecek üretimlerin gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

“Yaratım sürecinde fikrin sanat olma durumunu net olarak M. Duchamp’ın hazır nesnelere bakarak görmek mümkündür. Sanatçının, bir çalışmanın doğrudan üreticisi olmaktan ziyade, üretim sürecini yönlendiren, farklı varyasyonlar arasında seçim yapan ve nesneden ziyade fikrin yaratıcılığına odaklanan yaklaşımı, 1910’larda Duchamp’ın hazır- yapım (ready-made) eserleriyle gündeme gelmiştir. Bu yaklaşım, sanat üretim sürecinden çok sanatçının seçimlerinin önemine vurgu yapmaktadır. Günümüz yapay zekâ sistemlerine zemin hazırlayan, sanatın fiziki üretim nesnesinden ziyade, ortaya konan fikrin orijinalliğine odaklanan görüş, Duchamp ile sanatta yerini bulmuştur. Sanatçı, estetik kaygılar içermeyen herhangi bir gündelik nesneyi seçerek, o nesnenin anlamına ve taşıdığı değere müdahale etmektedir. Artık galeride kaide üzerinde duran bir pisuvar değil, sanatçı tarafından bilinçli bir şekilde seçilmiş olan ‘Çeşme’dir” (Gök ve Gülaçtı, 2025:420).

Duchamp’tan sonra da hazır nesneye bakış ve enstalasyon eserlerinin alımlama süreçlerindeki yabancılaşma birileri için devam etmektedir. Sergi mekanlarında karşılaşılan gündelik nesnelere yaklaşım birileri için sorgulama alanı açarken birileri için de anlamlandırılmayan bir konumda kalmaktadır.

2001 yılında Londra’daki Eyestorm Galerisi’nde sergilenen bir enstalasyon çalışmasının parçası olan küllü tablası, serginin unsurlarından biri olarak algılanmadığı için temizlik personeli tarafından kaldırılmıştır. Hirst tarafından bu olay, sanat ile gündelik yaşam arasındaki sınırların silinmesi olarak değerlendirilmiştir. Ancak bu ironik durum aracılığıyla, herhangi bir gündelik nesnenin doğrudan sanat eseri olarak kabul edilmesi düşüncesine karşı, Danto’nun öne sürdüğü “biçim kazanmış anlam” tanımının yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, sanat eserinin alımlanmasında izleyicinin bilinç düzeyinin belirleyici bir rol oynadığı vurgulanmaktadır. Sanat alımlayıcısının, sanat tarihine ve kültürel bağlama dair belli bir donanıma sahip olması gerektiği sonucuna varılmaktadır (Çolak, 2019:155-156).

3. TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ SANATIN GELİŞİMİ

Türkiye’de modern sanata Cumhuriyet’in ilanından sonra rastlanmaktadır. Kültür politikalarının Batı’ya yönelmesiyle sanatta meydana gelen dönüşümler, yeni resim biçimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çağdaş sanat kavramı ele alınırken çağdaş kelimesinin anlamına değinmek önem taşımaktadır. Çağdaş kelimesi, güncel, aynı zaman diliminde olan gibi anlamlara gelmektedir. Türkiye’nin kendi dinamikleri içerisinde geçirdiği tarihi periyodlar Batı’dakinden farklı ilerlemektedir. Bu yönüyle Türkiye’deki çağdaş sanatı kendi tarihi dönemleri içinde değerlendirme gerekliliği doğmaktadır. Türkiye’de 1980 sonrasında uluslararası bağlantılar kurulmaya başlanmıştır. Sanatçıların bu dönemde çalışmalarını disiplinlerarası bir yaklaşımla ortaya koymaya başladıkları görülmektedir. Sanatçılar için çağdaş sanat, estetik bir yaklaşımın ötesinde düşünsel, eleştirel bir alan olarak da değerlendirilmiştir. Güncel sanat, günümüze yakın ve son on yıllarda yapılmış, güncel olay ve gelişimlere değinen eserlerin yer aldığı kapsamaktadır. Kavramsal sanat bu üç dönemde karşımıza çıkan anlayışı kapsamaktadır. Batı’da gelişen bu sanat akımı düşüncenin sanata dönüşebileceğini ve sanatın sadece nesne üretmek üzerinden tanımlanmadığına vurgu yapmaktadır.

Türkiye’de çağdaş sanat, güncel sanat pratikleri incelendiğinde kavramsal sanatın önemli bir noktada durduğu görülmektedir.

Sanat tarihi yazımında modern, çağdaş ve güncel kavramları hem dönemsel hem de üslup özelliklerini tanımlamak için kullanılmaktadır. Türkiye bağlamında bu kavramların farklı şekillerde ele alındığı görülmektedir. 1970 öncesi dönemler büyük sanat akımları olarak sınıflandırılırken, 1970 sonrası çağdaş ve güncel olmak üzere iki ana döneme ayrılmaktadır. Uluslararası sanat literatüründe ise "güncel" terimi, belirli bir dönemden ziyade içinde bulunulan zaman dilimini işaret etmek için kullanılmaktadır (Özpinar, 2016).

Sanat alanında tarihsel süreç içerisinde konu ve üslup çeşitliliğinin olduğu gözlemlenmektedir. Bu gelişmelerin Çağdaş Türk Sanatı’nda da kendini gösterdiği ifade edilebilir. Sanatsal değişimlerin; sanatın doğası, sanatçıların yaklaşımları ve toplumsal dinamikler tarafından şekillendirildiği ve bu sürecin doğal bir evrim olarak değerlendirildiği söylenebilir.

Batı toplumlarındaki sanatsal gelişmelerden farklı bir seyir izleyen Türkiye’deki sanat hareketlerinin, çağdaş sanat bağlamında özgün bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Batılılaşma sürecinde Türk resim sanatının gelişimine katkı sağlayan sanatçıların, sanat ortamının zenginleşmesinde önemli rol oynadığı vurgulanmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye sanat tarihi yazımındaki eksikliklerin günümüzde eleştiri konusu olduğu belirtilmelidir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinin yalnızca siyasi ve sosyal değişimlerle değil, aynı zamanda sanatsal gelişmelerle de şekillendiği görülmektedir. Bu dönemde sanatın, yeni bir ulusal kimlik inşasında önemli bir araç olarak kullanıldığı ifade edilebilir. Cumhuriyetin ilanı sonrasında, sanatın toplumsal ve kültürel dönüşümdeki etkisinin, özellikle Batılılaşma ve modernleşme politikaları çerçevesinde değerlendirildiği söylenebilir.

“Sanatın ideolojik boyutları, Cumhuriyetin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün sanata bakış açısıyla da ilişkilendiği görülmür. Atatürk, sanatı, ulusal kimliğin inşasında önemli bir araç olarak görmüştür. Bu dönemde, sanatın yalnızca estetik bir faaliyet değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk taşıdığı düşünülmüştür. Hürriyetin yaygınlaşmasıyla, Cumhuriyet döneminde Türk resim sanatının köklerini ve gelişimini ele alırken, "Cumhuriyet’in getirdiği paradigma değişimi Türk ulusunun kendine ait bir sanat formu olarak Batılı anlamda bir resim geleneğinin oluşmasını sağlamıştır" (Kiriş Büyükgüner, 2023). Cumhuriyet dönemindeki sanata yaklaşım ve bu yaklaşımın Türk sanatının evrimi üzerindeki etkileri bu ifadelerle açıkça ortaya konulmaktadır.

1980’li yıllardan itibaren Türkiye’de plastik sanatlar alanında önemli bir dönüşüm yaşanmış; geleneksel tuval ve boya kullanımına dayalı anlatım anlayışı sorgulanmaya başlanmıştır. Bu dönemde sanatın ifade biçimleri çeşitlenmiş, tuvalin sınırları aşılmış ve kavramsal sanatın etkisi hissedilmeye başlanmıştır. Bilgi çağı olarak tanımlanan bu süreçte, teknolojik gelişmelerin ve dijitalleşmenin sanat üretim süreçlerine etkisi artmış; sanatçılar, iletişim biçimlerinin dönüşümüyle yeni bir gerçekliğe karşı tavır geliştirmiştir. Kavramsal sanat, bu dönemde geleneksel sanat anlayışının sınırlarını genişleten ve çağdaş düşünceyle bütünleşen bir ifade biçimi olarak öne çıkmıştır. Sanatçılar, teknolojiyi hem araç olarak kullanan hem de eleştirel bir bakış açısıyla değerlendiren çalışmalar üretmiştir. Sanat eseri estetik bir nesne olmaktan çıkarak izleyiciyi düşünmeye iten, sorgulatan ve şartıran bir yapıya bürünmüştür (Uz ve Uz, 2017:2-3).

Türkiye’de çağdaş sanatın gelişim süreci, kültürel ve sosyal meselelerle şekillenen çok boyutlu bir olgu olarak değerlendirilmektedir. Sanatın salt estetik bir ifade aracı olma niteliği taşımasının ötesinde toplumsal ve politik meselelerle etkileşime giren yapısı dikkat çekmektedir. Özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Türkiye’de çağdaş sanatın küresel akımların etkisiyle kayda değer bir dönüşüm geçirdiği bilinmektedir. Bu dönüşüm sanatın üretim, sergileme ve ticari boyutlarında kendini göstermiştir. Aynı zamanda Türkiye’de sanat eğitiminin gelişim sürecinde eğitim merkezli bir rol üstlendiği görülmektedir.

1960 ile 1980 yılları arasında, bir kısmı akademi görevi yapan sanatçılar tarafından hem öğrenci yetiştirilmiş hem de sanat üretimi sürdürülmüştür. Sanat eğitimi amacıyla Avrupa’ya gönderilen bazı sanatçılar tarafından ise yurda dönüş tercih edilmemiş; özellikle Paris’te ikamet edilmeye devam edilmiş ve bu bağlamda söz konusu sanatçılar, uluslararası sanat çevrelerinde Türk sanatçıları olarak tanınmışlardır (Soylu, 2023:335-336).

Türkiye’de alınan sanat eğitimi sayesinde yurt dışına giden sanatçıların uluslararası sanat ortamına yabancı kalmadığı bilinmektedir. Akademik eğitimin açık görüşlü ve yenilikçi bir yönlendirme sağlamasıyla

Sanatçıların yeniliklere açık oldukları gözlemlenmektedir. Sanatçıların farklı sanat akımlarına ilgi duyabildiği kabul edilmektedir. 1970'lerin başında minimal sanatın ardılı olarak ortaya çıkan kavramsal sanat ve benzeri akımlara ait sergilerin sanatçıları üzerinde farklı etkiler bıraktığı tespit edilmiştir. Bu dönemde felsefi, göstergebilimsel ve dilbilimsel çalışmaların da anlama ihtiyacından doğduğu belirtilmektedir. Sanatçıların dönemin sanat anlayışını kavramaya çalıştığı, çeviri faaliyetlerinin yürütüldüğü ve yazılı çalışmaların üretildiği ifade edilmektedir. Türkiye'de sanatın yenilenme sürecinde bu görevin başlıca olarak Akademi tarafından üstlenildiği ve bu bağlamda İstanbul Sanat Bayramı'nın gündeme geldiği görülmektedir (Aysan, 2001).

Sanatçıların yeniliğe açık olduğu bir ortamda şekillenen gelişmeler yeni oluşumların da etkisiyle zaman için de daha düzenli ve kurumsal bir yapıya dönüşmektedir. İstanbul sanat bayramı uzun süre sanatçılara eserlerini paylaşma imkânı sağlamıştır. Yeniliklerle dolu çağdaşlaşma sürecinde aydın kesimlerin öncülüğünde ve kolektif çalışmalarla ilerlendiği görülmektedir.

Çağdaşlaşma sürecinin Türkiye'de öncelikle aydın kesimler tarafından benimsendiği ve milliyetçilik ideali doğrultusunda hızlandırılarak evrensel bir sentez oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu sürecin başlangıç noktası Batı modellerine uygun şekilde düzenlenen Mühendishane-i Berr-i Hümayun gösterilmekle, bu kurumun tek örnek olmadığı vurgulanmaktadır. Türk çağdaş sanatındaki yenilenme hareketlerinin Batılılaşmayla ilişkilendirildiği ve biçimsel dönüşümlerde Avrupa'nın belirleyici olduğu yönünde yaygın bir kanı oluşturulduğu gözlemlenmektedir. Ancak bu süreçte tarihsel köklerden kopulmadığı, İslami dönemlere ait biçimsel öğelerin etkisini sürdürdüğü tespit edilmektedir. Batıdan alınan modern unsurların malzeme, teknik ve biçim açısından yerel dinamiklerle bütünleştirildiği, biçimsel farklılaşmaların ise içsel gelişim süreçlerinden bağımsız ele alınmadığı ifade edilmektedir. Türk çağdaş sanatındaki bu dönüşümlerin sosyo-ekonomik koşullar nedeniyle zaman zaman yanlış yorumlandığı belirtilmekle, son iki yüzyıllık sanatsal gelişimde yalnızca Batı etkilerinin değil, aynı zamanda tarihsel geleneklerin de belirleyici rol oynadığı önemle vurgulanmaktadır (Tansuğ, 1996:11).

Sanat tarihi akımlarının, toplumsal olaylar ve toplumsal düşünce dünyasının etkisiyle şekillendiği ve çeşitlendiği gözlemlenmektedir. Bu olayların tetiklediği tartışmaların, araştırmacılar için geniş bir inceleme perspektifi sunduğu belirtilmektedir. Türk sanatının kendi iç dinamiklerinde gelişmemesi eleştirilerine karşılık, küresel gelişmelerle paralel bir değişim süreci yaşadığı da iddia edilmektedir. Yoğun dinamizme sahip olayların sonucunda ortaya çıkan dönüşümlerin, belirli bir dönemin veya bir grup sanatçının yaklaşımlarıyla sınırlı olarak incelenemeyeceği, dönemin tüm gereklilikleri dikkate alınarak bütünsel bir yaklaşımla ele alınması gerektiği öne sürülmektedir.

Akademi eğitimi almış ve bu eğitimini tamamlamış sanatçıları tarafından hem akademinin yenilikçi ortamından hem de uluslararası etkileşimlerden beslenerek çağın gereklilikleri doğrultusunda eserler üretildiği gözlemlenmektedir. Çağdaş Türk sanatının oluşum sürecine ilişkin tartışmalar sürerken, sanatçıların eğitimlerinin ve etkileşimlerinin uluslararası platformlarda gerçekleştiği hususu dikkate alınmalıdır. Günümüzde de bu sürecin benzer şekilde ilerlediği görülmektedir. Dünya çapında tanınan Türk sanatçıların eserleri tarafından hem yurt içinde hem de yurt dışındaki müzelerde, bienallerde ve çeşitli sergi mekanlarında sergilenmeye devam edilmektedir.

3.1. İstanbul Sanat Bayramı'nın Türk Sanatındaki Yeri ve Önemi

1950 ile 1980 yılları arasındaki dönem, Türkiye'de siyasi ve sosyal dönüşümlerin en yoğun şekilde yaşandığı bir evre olarak değerlendirilmektedir. Bu süreçte devlet, sanatçılar ve sanat alanının tamamı bir dönüşüm sürecine dahil edilmiştir. Cumhuriyet'le başlayan sanat ve sanatçıya devlet desteğinin bu dönemde giderek azaltıldığı gözlemlenmiştir. Bu durum, sanatçıların varlıklarını sürdürebilmek için yeni arayışlara yönelmelerine sebep olmuştur. Sivil geleneğin henüz tam olarak geliştirilemediği Türkiye'de, yaklaşık yirmi beş yıl boyunca devlet eliyle kurumsallaştırılan sanat alanından desteğin çekilmesi, bu dönemin sanat ve sanatçıları açısından kritik önem taşımaya yol açmıştır. Aynı zamanda bu süreçte yeni arayışlara girilmiş ve Türkiye'de sanatın özerkleşme süreci başlatılmıştır (Koyunoğlu, 2018:1). Oluşan durumlar neticesinde sergiler, üretimler çerçevesinde toplanan kurum ve kişiler yeni arayışlarla yeni yollar bulmuşlardır.

İstanbul Sanat Bayramı'nın Türkiye sanat ortamı için kritik bir konumda yer almaktadır. 1977 yılında Akademi'nin başlattığı bu etkinliğin disiplinler arası bir sanat organizasyonu olarak ele alınmaktadır. Sergi, sempozyum ve sanat etkinlikleriyle tanınan İstanbul Sanat Bayramı'nın çağdaş sanat anlayışının oluşumuna katkı sağlamayı hedeflediği gözlemlenmektedir.

Türk sanatında önemli bir yere sahip olan Yeni Eğilimler sergileri, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi tarafından düzenlenmektedir. Çağdaş sanat dinamiklerinin belirlenmesi, sanatın halkla buluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilmektedir. 1975-76 yıllarında hayata geçen Planlama-Programlama Grubu'nun çalışmalarıyla kurumun geleceğine yönelik öneriler sunulmuş ve bu çalışmalar 1977'de rapor olarak sunulmuştur. Yılda iki kez düzenlenen Sanat Bayramı'nda sanatın ulusal ilişkiler bağlamında değerlendirilmesi ve toplumla bütünleştirilmesi amaçlanmıştır. Sempozyumlar, sergiler, konserler ve tiyatro gösterileri Sanat Bayramı'nın temel etkinlikleri arasında yer almıştır. Yeni Eğilimler Sergileri 'ne 1977-1987 yılları arasında düzenli olarak devam edilmiştir. Bu sergilere Sanat Bayramı'nın devam edemeyişi nedeniyle ara verilmiştir. 7. Sergi son olarak 1994 yılında gerçekleştirilmiştir (Bilgin, 2008).

Uzun bir döneme yayılan bu sanat etkinliklerinin Türkiye'nin siyasi ve sosyal yapısındaki değişimlerle paralel bir seyir izlediği gözlemlenmektedir. Devletin sanatçılara verdiği desteğin azalmasıyla birlikte, değişimin süreklilik arz ettiği bu ortamda sanatçıların farklı alternatiflere yöneldiği tespit edilebilmektedir.

İstanbul Sanat Bayramı 1977-1987 yılları arasında iki yılda bir düzenlenmektedir. İlk olarak bu organizasyonun finansman sorunları ve çeşitli nedenlerle uzun bir süre kesintiye uğradığı bilinmektedir. Fakat Türk Güzel Sanatlar Vakfı'nın maddi desteğiyle, bu etkinlik kapsamında önemli bir yere sahip olan 7. Yeni Eğilimler Sergisi'nin gerçekleştirilebildiği kaydedilmiştir. Geleneksel sanat yaklaşımının ötesinde özgün ve deneysel yaklaşımların sanat ortamına kazandırılmasının amaçlandığı belirtilmiştir. Genç sanatçıların yaratıcı potansiyellerini yansıtmalarına ve güncel plastik sanatların durumunun ortaya konulmasına olanak sağladığı vurgulanmıştır. Ek olarak, zaman zaman durgunlaşan Türkiye sanat ortamına hareketlilik kazandırılması amaçlanmıştır (Gökçe, t.y.).

Türkiye'de çağdaş sanat ortamının gelişim sürecinde, özel kurumlar tarafından sanatçıların aracılığıyla harekete geçildiği ve hem bireysel hem de kolektif sergilerin yanı sıra çeşitli sanat organizasyonlarının düzenlendiği gözlemlenmektedir. Sanatçıların üretimlerini sürdürürken, sergi açma faaliyetlerinin kendi iletişim ağlarıyla devam ettirildiği görülmektedir.

4. TÜRKİYE'DE ENSTALASYON SANATININ GELİŞİM SÜRECİ

Türkiye'de çağdaş sanat üretimleri, sanat ortamı ve akademinin sergi çalışmaları kapsamında değerlendirilmektedir. Uluslararası sergi çalışmaları olan sanatçıların kavramsal sanat ve enstalasyon gibi çağdaş sanat akımları kapsamında eserler üretilse de bu tür çalışmaların Türkiye sanat ortamında erken dönemlerde tam olarak anlaşılmadığı çeşitli eleştirilerle ifade edilmiştir. Söz konusu eleştirilerde, özellikle enstalasyon sanatının izleyici kitlesi tarafından yeterince kavranmadığı ve dönemin sanat anlayışı doğrultusunda uygun biçimde değerlendirilmediği vurgulanmaktadır.

Enstalasyon sanatı klasik sanat anlayışının dışında yeni görünümü ve kavrayışındaki farklılıkla sanat ortamı ve izleyicisi için farklı bir konumda yer almaktadır. Bu süreç sanatçı için de yenilikler barındırmaktadır. Enstalasyon eserlerinin yerleştirileceği yerler sergileme mekânlarından farklı bir konumda yer almaktadır. Sanat eserinin oluşturulması ve sergilenmesi sürecinde, mekânın ve yerleştirme olgusunun sanatçı tarafından yalnızca bir arka plan olarak değil, eserin yapısal bir gereksinimi olarak düzenlendiği görülmektedir. Belirli formların konumlandırılma biçimi, aralarındaki ilişkiler ve izleyiciyle kurdukları etkileşim, eserin biçimsel kompozisyonuna olduğu kadar anlatsal bütünlüğüne de dâhil edilmektedir.

Dönemsel bağlamda enstalasyon sanatının kendi içerisinde çeşitli yaklaşımlara olanak tanıdığı gözlemlenmektedir. Söz konusu eserlerdeki biçimsel ve kavramsal çeşitlilik, aynı zamanda bu eserlerin alımlama ve anlamlandırılma süreçlerine de yansıtılmaktadır. Enstalasyon sanatında, sanat alımlayıcısının yalnızca bir yapıyla karşı karşıya bırakılmadığı; aksine, mekânın içinde çok boyutlu bir deneyim yaşamaya yönlendirildiği ifade edilebilmektedir.

Bu tür sanatsal deneyimlerde, izleyicinin yalnızca görsel bir algı düzeyinde kalmadığı; fiziksel ve duygusal etkileşimin de sürece dâhil edildiği, böylece eserin anlamının izleyici tarafından yeniden yapılandırıldığı bir sürecin deneyimlendiği görülmektedir.

Toluyağ sanatın izleyiciyi içine çeken, onları çeşitli şekillerde meşgul eden ve bir parçası haline getiren yapısından bahsetmektedir. Bu şekilde sanat izleyicinin dokunabileceği, duyabileceği, hissedebileceği veya koklayabileceği bir eyleme dönüşmektedir (Toluyağ, 2020: 104).

Bu bağlamda, enstalasyon sanatına yönelik yaklaşımın yalnızca görsel bir deneyimle sınırlı kalmadığı, mekâna yayılan somutlaştırılmış düşüncelerle doğrudan ilişki kurmayı gerektirdiği anlaşılmaktadır. Bu durum, izleyicinin eserle etkileşiminde zaman zaman rehberliğe ihtiyaç duyulmasına yol açmıştır.

Enstalasyon sanatında sergileme alanının tüm unsurları sanatçının tasarrufuna bırakılmaktadır. Eserler, sanatçı tarafından belirlenen kavramsal çerçeve doğrultusunda, izleyiciye bir düşünce aktarımı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Bazı çalışmalarda dağıntık bir kompozisyon tercih edilirken, diğerlerinde sergi öğeleri bütüncül bir anlatım oluşturacak şekilde bir araya getirilmektedir (Demirkol, 2008:175).

Enstalasyon sanatı örneklerine bakıldığında disiplinler arası yaklaşımlar ve malzeme kullanımının çeşitliliği dikkat çekmektedir. İzleyiciyi içine alan mekân, nesnenin konumlanmasıyla farklı bir hale gelmektedir.

1960 sonrası dönemde ortaya çıkan enstalasyon kavramının çok disiplinli bir yapıya sahip olduğu ve her türlü malzemenin kullanımına açık olduğu belirtilmektedir. Bu tür çalışmalar, sanatçıların kendilerini ifade etme araçları olarak değerlendirilmekte ve mekânla kurdukları tamamlayıcı ilişki vurgulanmaktadır. Enstalasyonun tam anlamıyla gerçekleştirilmesi için izleyici katılımının gerekli olduğu ifade edilmektedir (Tatlı, 2023:18).

Enstalasyon sanat eserleri, sanat alımlayıcısı açısından anlamlandırma sürecinde nispeten yeni bir konumda bulunmaktadır. Klasik resim sanatından modern resme uzanan süreçte sanat izleyicisi tarafından takip edilebilen gelişmeler, modern resim sonrasında daha köklü değişimlere sahne olmuştur. Hazır nesnelerin sanatsal bağlamda kullanımıyla birlikte, sanatçılar ve alımlayıcılar arasındaki ilişkinin önemli ölçüde dönüşüme uğradığı gözlemlenmiştir. Kavramsal sanatın getirdiği yenilikler sayesinde, çağdaş sanat bağlamında izleyicilerin eserler karşısındaki konumları ve algıları yeniden sorgulanmaya başlanmıştır.

Enstalasyon sanatının gelişim sürecinde Türkiye'deki yansımalarına bakmak için ülkedeki çağdaşlaşma sürecinin incelenmesi önem taşımaktadır. Türkiye'de çağdaş sanatın ilerleyişinin çok katmanlı bir süreç olarak değerlendirildiği ve bu sürecin sanatın toplumsal, kültürel ve ekonomik unsurlarla kurduğu ilişkilerce biçimlendirildiği kaydedilmektedir. Bu nedenle, çağdaş sanatın ülkedeki yerinin ve değerinin hem ulusal hem uluslararası bağlamda irdelenmesi gerektiği düşünülmektedir. Sanat tarihi araştırmalarında kültürel ve ekonomik parametrelerle birlikte estetik biçimler, sanat akımları ve farklı sanat disiplinlerinin de analize dahil edilmesinin önemine dikkat çekilmektedir. Batıyı taklit ettiği yönündeki eleştirilere karşın, geleneksel estetik değerlerin çağdaş Türk sanatında korunduğu ve yeniden yorumlandığı tespit edilmektedir.

Sanattaki değişim ve dönüşümler ülkenin içinde bulunduğu durumdan etkilenerek şekillenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Dünya Savaşı'na katılmadığı halde, savaşın dünya çapında yol açtığı değişimlerin ülke ekonomisi üzerinde etkiler bıraktığı gözlemlenmektedir. Bunun yanı sıra, savaş gibi küresel olayların toplumsal yapıda da önemli dönüşümlere yol açtığı bilinmektedir.

1950 ve 1980 yılları arasında Avrupa'ya eğitim almaya giden ve sonrasında ülkesine dönen sanatçılarla birlikte Türkiye sanat ortamında modern sanat ve çağdaş sanat alanında eserler görülmeye başlanmıştır. Oldukça dinamik ilerleyen bu süreçlerde hem ülkesinde hem de dünyada ismini ve eserlerini duyurmuş nice önemli sanatçılarımız bulunmaktadır.

1950'li yılların, geleneksel sanat anlayışından modern sanata geçişin gerçekleştirildiği bir dönem olarak tanımlandığı gözlemlenmektedir. 1970'lere kadar soyut çalışmaların öne çıkarıldığı, 1960'ların ortalarından itibaren ise modern sanattan postmodern döneme geçişin yaşandığı kaydedilmektedir. 1968 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde köklü reformların yapıldığı, figüratif eğilimlerin ve kavramsal sanatın ilk örneklerinin sergilendiği belirtilmektedir. Postmodern yaklaşımların hem teorik hem de pratik düzeyde araştırıldığı ve uygulandığı vurgulanmaktadır (Koyunoğlu, 2025:257).

1960'lı yıllardan itibaren Türkiye'de sanat alanında önemli gelişmelerin yaşandığı tespit edilmektedir. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde gerçekleşen dönüşümlerin, sanatın toplumsal, geleneksel ve kültürel bağlamlarının yeniden ele alınmasına neden olduğu görülmektedir. Dünyadaki sanatsal gelişmelerden etkilenen Türkiye sanat ortamında yeni tartışma alanlarının açıldığı izlenmektedir. Sanatın işlevi ve sanatçının üretim disiplini gibi uluslararası platformlarda da tartışılan konuların Türkiye'de de gündeme getirildiği kaydedilmektedir.

Türkiye'de çağdaş sanat pratiğinin, modernizmden postmodernizme geçiş sürecinde farklı sanat akımları ve düşünce sistemleri tarafından şekillendirildiği ifade edilebilmektedir. Bu dönüşüm sürecinde hem yerel hem de evrensel sanat tartışmalarının etkilerinin gözlemlendiği belirtilmektedir. Postmodern süreçle birlikte

resim ve heykel sanatlarında ortaya çıkan yeni yaklaşımların, dinamik bir dönüşüm içerisinde olduğu gözlemlenmektedir. Bu sanatsal alanlardaki dönüşümler, çağdaşlaşma sürecine katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda modern sonrası sanat paradigmalarının belirginleşmesine de olanak tanımaktadır.

“Postmodernizmde... Sanat, gündelik olanın içinden, genel geçer şeylerden derlenmiş bir şeydir. Bilinçli bir tasarıma dayanmakla birlikte sanatın tercihi *durumsallık (positionality)* değil *olgusalıktır*” (Kahraman, 2007:5). Akımlarla birlikte fikirler ve nesnelere şekillendiği görülmektedir.

Türkiye sanat ortamında gözlemlenen çağdaşlaşma eğilimleri, disiplinlerarası bir araştırma perspektifiyle analiz edilebilecek karmaşık bir olgudur. "Çağdaş sanat" kavramı incelendiğinde, bu terimin hem kronolojik bir dönemi hem de estetik yenilikleri temsil ettiği görülmektedir. Bu bağlamda, çağdaş sanat üretimleri, belirli bir zaman diliminde etkin olan sanatçıların ve onların eserlerinin kuramsal çerçevesini oluşturmaktadır. Türkiye'deki sanat pratiklerinin dönüşümü hem akademik sergiler hem de bağımsız sanat kurumları aracılığıyla izlenebilmektedir. Bununla birlikte, uluslararası platformlarda eserlerini sergileyen Türk sanatçıların kavramsal sanat ve enstalasyon gibi avangard eğilimleri erken dönemlerde Türkiye'de yeterli karşılığı bulamadığına dair eleştiriler bulunmaktadır.

Örneğin, Füsun Onur gibi sanatçılar, yurtdışında aldıkları eğitimin ardından Türkiye'de üretimlerine devam etmiş, ancak dönemin sanat ortamının kavramsal ve yenilikçi yaklaşımlara mesafeli duruşu nedeniyle eleştirel bir ilgisizlikle karşılaşmıştır (Brehm, 2007:10). Ancak Onur'un 1970'lerden günümüze uzanan üretim süreci, dönemin sanat anlayışıyla çatışan enstalasyon ve heykel çalışmalarına odaklandığı görülmektedir. Aynı ortamda yenilikçi sanat eserleri üretmeye çalışan sanatçıların benzer durumlarla karşılaştığı gibi aynı durum kendine özgürlük tanıdığını belirten sanatçılarımız bulunmaktadır.

4.1. Türkiye'de 1980'li Yıllardan 2000'li Yıllara Sanatın Gelişimi

Türk sanatının seksenli yıllarda modernist söyleme getirdiği eleştiriyi, bu yıllardaki durumunu geçirdiği değişim evrelerini değerlendirmek dünyada ve Türkiye'de farklı alanlarda gerçekleşen eylemlere ve birbirini izleyen olaylar silsilesinin öncesi ve sonrasıyla hesaplaşmayı gerektirir. Batıda 1950'li ve 1960'lı yıllarda ve yaygın olarak 1980'lerde sürekli ilerleme fikrine odaklanmış ve sanatın kendi sorunları, kendi kendisiyle ilgili olmasını öngören Kantçı modernist söylemin yerine geçmişle bağlarını koparmamış şimdiki ön plana alan ve çoğulculuğa farklılığa vurgu yapan postmodernizmin bıraktığı görülür. Türkiye'de postmodernist ifadeler ise 1980'lerde açıkça ortaya çıkar (Yıldız, 2008:13).

1980'li yıllarda izlenen bazı politikalar sonucunda, devletin sanata sağladığı desteğin belirgin biçimde azaltıldığı görülmüştür. Bu süreçte, özelleştirme uygulamalarına ağırlık verilmiş ve kamu kaynaklarının kültür-sanat alanından çekilmesiyle yeni bir yapı ortaya çıkmıştır. Küreselleşme olgusunun etkisiyle kültürel üretim ticarileştirilmiş ve sanat alanında postmodern eğilimlerin etkisiyle çeşitliliğin ön plana çıkarıldığı bir anlayış benimsenmiştir. Aynı dönemde, Batı merkezli sanat anlayışı çeşitli aktörler tarafından sorgulanmış; bu anlayışa yönelik eleştirilerin sanat çevrelerinde dile getirildiği gözlemlenmiştir. Sanat çevrelerinde gelişen değişimlerin siyasi ortamlardan etkilenmemesi kaçınılmaz görünmektedir. 1980'li yıllar ülkede pek çok değişikliğin başlangıcı olacak bazı olaylar gelişmiştir.

Türkiye, 1980'li yılları 12 Eylül darbesi ile karşılar. Bu sürecin ardından 1980 sonrası dönemde kurulan Özal Hükümetleriyle birlikte ülkenin küresel dünyaya entegrasyonu yönünde önemli gelişmeler kaydedilecektir. Bu gelişmeler paralelinde kültür ve sanat alanında söz sahibi olacak kesim, bu alanda yönetimi de devralacak olan ülkenin sermaye gücüyle de bağlantılı özel sektördür. Bu doğrultuda meydana gelen gelişmeler ve girişimler 2000'lere kadar uzanan yirmi yıllık sürecin belirleyicisi olur (Eroğlu, 2023:70).

Bu süreçte meydana gelen dinamiklerin toplum yapısını, ekonomiyi, sanatı ve birçok alanı etkilemesi kaçınılmaz bir durum olarak karşılanmaktadır. Dünyanın geçtiği sürecin yanında ülkede yaşanan değişimlerle sanat ve sanat piyasasının etkilendiği görülmektedir.

1980'li yıllara kadar politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlar arasında çizilmiş olan sınırların aşılmasına çalışıldığı görülmektedir. Bu süreçte sanatçıların daha özgür bir sanat anlayışına kavuşturulduğu gözlemlenmiştir. 1990'lardan itibaren ise Türkiye'de sanatçılar tarafından, sanatta çeşitliliğe açık, disiplinlerarası ve disiplinlerötesi yaklaşımlar benimsenmiş ve bu doğrultuda eserler üretilmiştir. Söz konusu dönemde, küreselleşme, ifade özgürlüğü, teknolojik gelişmeler ve uluslararası ilişkiler gibi toplumsal ve kültürel dinamiklerin etkisiyle sanat ortamı yeniden şekillenmiştir. Bu gelişmeler,

Biçimlendirilmiş: Girinti: Önce: 1,25 cm

disiplinlerarası ve disiplinlerötesi sanat pratiklerinin gelişmesine uygun bir zemin hazırlamıştır (Gök ve Akın, 2024:75).

1980 sonrasında Türkiye'deki sanat ortamının toplumsal ve politik değişim süreçlerinden etkilendiği görülmektedir. 12 Eylül dönemi sonrasında yaşanan ortamın, sanatçıların anlatım dilini farklılaştırarak eserler üretmelerine yol açtığı gözlemlenmektedir. Bu süreçte sanatçıların kavramsal sanat, enstalasyon ve performans sanatı gibi disiplinlere yöneldikleri tespit edilmektedir. Yenilikçi ve çeşitli disiplinler arasındaki yaklaşımların, sanatı alımlama biçiminde de değişimlere yol açtığı görülmektedir.

1980 sonrası kültür-sanat ortamının şekillenmesinde, 1970'li yıllarda yaşanan gelişmeler tarafından belirleyici bir rol oynamıştır. Bu süreçte, kültür-sanat alanına yönelik devlet destekleri azaltılmış; evrensel sanat anlayışının yerine, Milli Cephe Hükümeti tarafından geleneksel ve popüler kültür öğelerine dayanan bir kültür politikası tercih edilmiştir. Aynı dönemde, 1968 hareketinin etkisiyle geliştirilen kurum karşıtı söylemler, öğrenci ve işçi dayanışmaları aracılığıyla güçlendirilmiş; sanat alanında özerkleşme yönündeki eğilimlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlanmıştır. 1980'li yıllarda sanat piyasasının oluşumuna katkı sunan bazı galeriler aracılığıyla bu alanda kurumsallaşma sürecine geçilmiş ve söz konusu galerilerin, 1980'lerin sonlarına doğru belirgin biçimde kurumsallaştırıldığı tespit edilmiştir (Pelvanoğlu, 2009: 458).

Sanat ortamında yaşanan dönüşüm, devlet desteğinin geri çekilmesinin ardından bağımsız girişimlerin aracılığıyla şekillendirilmiştir. Bu süreçte çeşitli galerilerin ve sanat oluşumlarının kurulmasına tanıklık edilmiştir. 1989 yılında İstanbul'da kurulan Plastik Sanatlar Derneği tarafından gerçekleştirilen disiplinler arası sergiler, dönemin sanat çevrelerinde dikkatle izlenmiştir. Bu sergiler aracılığıyla, plastik sanatlar alanında süregelen belirsizliklere yanıt verilmesi amaçlanmıştır.

Dernek tarafından dile getirilen kuruluş amacı şu şekilde ifade edilmiştir: "İçinde yaşanmakta olan dünya, yoğun iletişim olanaklarının etkisiyle ekonomik ve kültürel sınırları aşındırmaktadır. Türkiye bu bağlamda dışa açılmayı temel bir politika olarak benimsemiştir. Ancak halen ekonomik düzeyde sürdürülen bu açılımın, sanat ve kültür alanlarında desteklenmemesi durumunda başarıya ulaşamayacağı öngörülmektedir" (UPSD, t.y.). Söz konusu dönemde dernek, vakıf ve galeri gibi bağımsız yapılar aracılığıyla çağdaş sanat ortamı önemli ölçüde etkilenmiştir. Devlet desteğinin yetersiz kaldığı koşullarda, sanat üretimlerinin sürdürülebilirliği bağımsız aktörlerce sağlanmıştır. Aynı zamanda modernizm ve postmodernizm gibi sanat akımlarının yeniden ele alınma sürecinden etkilenen sanat pratiklerinde, yenilikçi ifade biçimlerine ve sergileme yöntemlerine yönelinmiştir. Türkiye'de çağdaş sanatın biçimlenmesinde bu yaklaşımların belirleyici olduğu görülmektedir. Sanat ortamındaki değişim, yıllar içerisinde siyasal, toplumsal, ekonomik ve estetik dinamikler doğrultusunda izlenebilir hale gelmiştir.

1990'lı yıllar, siyasi alanda yaşanan istikrarsızlıkların, küresel ekonomiye uyum sağlama çabaları doğrultusunda geliştirilen projelerin, ardı ardına yaşanan ekonomik krizlerin ve uygulanan özelleştirme politikalarının belirleyici olduğu bir dönem olarak değerlendirilmiştir. Bu süreçte, iç ve dış siyasi arenada meydana gelen karışıklıklar ile koalisyon hükümetlerinin süreklilik kazanmasıyla şekillenen bir yapının varlığı gözlemlenmiştir (Sülün, 2019).

1990'lı yıllarla birlikte Türkiye çağdaş sanatının küresel ölçekte görünürlük kazanması, uluslararası bienallerin düzenlenmesiyle mümkün kılınmıştır. Bu süreçte sanat ortamı tarafından kurumsallaşma yönünde önemli adımlar atılmış; galerilerin ve sanat mekânlarının sayısında dikkate değer bir artış yaşanmıştır. Cinsiyet, kimlik, göç ve bireysel ifade gibi temalar sanat üretiminde yoğun biçimde işlenmiştir.

Yeni sanat anlayışının yaşam pratiklerinden beslendiği ifade edilmektedir. 1970'li yıllarda sanat ile siyasetin birbirinden ayrılmaz bir biçimde ele alındığı görülmektedir. Bu ilişkinin, 2010'lu yıllarda geçmiş dönemlere kıyasla daha da yoğunlaştığı ve sanatsal üretim ile siyasal söylemin daha güçlü biçimde bütünleştirildiği gözlemlenmiştir. 1990 ve 2000'li yıllarda üretilen sanat eserlerinin ise toplumsal kuramın etkisi altında şekillendiği belirtilmektedir. Toplumsal kuram çerçevesinde ele alınan tüm konulara sanat aracılığıyla tepki verilmiş; bu konular sanat yoluyla sorgulanmış, yapılandırılmış ve alternatif bir gerçeklik olarak temsil edilmiştir. Sanatsal söylemin merkezine ise bellek, kimlik, aidiyet, toplumsal cinsiyet ve eşitsizlik gibi temaların yerleştirildiği anlaşılmaktadır (Kahraman, 2013:12).

Sanat alanında ifade biçimlerinde çeşitlenme gözlemlenmiş, disiplinlerarası eğilimlerin yaygınlaşmasıyla sanatçılara farklı malzeme ve yöntemler aracılığıyla geniş bir ifade alanı sunulmuştur. Sanatsal araçların

çoğalmasında sayesinde yaratım süreci daha esnek bir yapıya kavuşturulmuştur. Sanatçılar üzerinde durmak istedikleri konuları farklı disiplinler aracılığıyla ele alma imkânı bulmuştur.

2000’li yıllarda sanat üretimi, içinde bulunulan sosyal bağlamla ilişkilendirilerek gerçekleştirilmiş; sanatçılar tarafından teknolojik imkânlardan faydalanılarak çok disiplinli yaklaşımlar benimsenmiştir. Bu dönemde gündelik nesnelerin sanatın ifade repertuarına dâhil edildiği ve birçok sanatçı tarafından bu tür öğelerin yaratım sürecine entegre edildiği gözlemlenmektedir (Türk Kaya & Yavuz, 2020: 98).

Türkiye’de çağdaş sanat hem üretim yöntemleri hem de içerik bakımından kapsamlı bir dönüşüm sürecine tabi tutulmuştur. Bu dönemde dijital teknolojiler ile yeni medya araçlarının sanat üretiminde daha yaygın biçimde kullanılmaya başlandığı gözlemlenmiştir. Sanatçılar tarafından küreselleşme, toplumsal cinsiyet rolleri, göç olgusu, kimlik politikaları ve ekolojik krizler gibi temalar daha görünür hale getirilmiş ve sanatın söylemsel çerçevesine dâhil edilmiştir.

Bağımsız sanat inisiyatifleri tarafından alternatif oluşumlar hayata geçirilmiş; geleneksel sergileme biçimlerinin dışına çıkan yeni sunum yöntemleri deneyimlenmiştir. Uluslararası sanat piyasalarıyla daha sağlam ilişkiler kurulmuş ve Türkiye’den sanatçıların yurtdışında daha yoğun şekilde temsil edildiği bir yapı inşa edilmiştir. Sanat kurumları tarafından çeşitlenmeye gidilmiş; müzeler ve özel koleksiyonlar aracılığıyla yeni platformlar oluşturulmuştur.

Türkiye’de 1990’lı yıllarda ortaya çıkmaya başladığı görülen ve kendileri tarafından “insiyatif”, “proje” ve kolektif olarak adlandırılan oluşumların sayısının 2000’li yılların ortalarından sonra arttığı görülmektedir.1990’lı yılların ikinci yarısı itibariyle Hafriyat, Oda Projesi, Apartman Projesi gibi yaklaşımlar ortaya koyan inisiyatiflerin oluşumu görülmektedir. Bu inisiyatiflerden sonra farklı yıllarda çeşitli inisiyatiflerin de sayısı artmıştır (Bunulday, 2021:234).

Tüm bu gelişmeler sonucunda, sanat üretimi farklı disiplinlerin katkısıyla zenginleştirilmiş ve sanat ile toplum arasındaki etkileşimin daha doğrudan kurulabilmesine imkân tanınmıştır. Genel olarak 2000’li yıllarda Türkiye çağdaş sanatı, çok katmanlı, eleştirel ve deneysel bir yapıya kavuşturulmuştur.

2000’li yılların sonrasında sanat üretimi hem içeriksel açıdan hem de kullanılan mecralar bakımından çeşitlendirilmiştir. Medya ve dijital teknolojilerden yararlanma eğilimi belirgin biçimde arttırılmış; dijital sanat, yeni medya ve benzeri alanlara yönelim gözle görülür biçimde yaygınlaştırılmıştır. Bu dönemde sanatçılar yalnızca yerel konularla sınırlı kalmamış; küresel krizler, çevresel sorunlar ve ekolojik meselelerle de ilişkilendirilmişlerdir. Türkiye çağdaş sanatı, eleştirel perspektiflerin, çoklu bakış açılarının ve disiplinlerarası yöntemlerin katkısıyla güçlendirilmiş ve uluslararası sanat söylemleriyle daha yoğun bir etkileşim içine sokulmuştur.

İçinde bulunulan zaman dilimini tanımlayan 2000’li yıllar, çok yönlü ve kesintisiz değişimlerin yaşandığı bir dönem olarak değerlendirilmektedir. Pandemi, savaşlar, soykırımlar, ekonomik krizler, iklim sorunları ve bunlara bağlı politikalar gibi uzun vadeli etkiler yaratan toplumsal meselelerin, sanat eserlerinde yoğun biçimde konu edildiği gözlemlenmektedir.

2000’li yıllardan itibaren Türkiye’de çağdaş sanat ortamının hızla geliştiği ve sanatın sunumuna olanak tanıyan mecraların da dönüşüme uğradığı dikkat çekmektedir. Özellikle pandemi süreciyle birlikte sosyal medya platformlarının sanat gösterimi amacıyla kullanıldığı; canlı yayınların gerçekleştirildiği ve çevrim içi ortamda sanat eserlerinin satışa sunulduğu bir yapı ortaya konmuştur.

Sanatçılar tarafından dijital medya, video, internet tabanlı projeler ve ses enstalasyonları gibi yeni ifade biçimlerine yönelinmiştir. Ayrıca bu dönemde bazı sanatçılar tarafından NFT tabanlı sanat üretimine başlanmış; bu tür eserler dijital platformlarda sergilenerek sanat ortamında görünürlük kazanmıştır.

Çağdaş sanat eserlerine yönelik getirilen eleştirilerin belirli açılardan haklı bulunduğu durumlar gözlemlense de kimi sanatçılar tarafından bazı tekniklerde gösterilen ustalık ve üretim sürecine yansıtılan vizyon dikkate alındığında, söz konusu sanatçıların istendiği takdirde her türlü estetik biçimde üretim gerçekleştirebileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda, bir sanat eserine yöneltilen eleştirilerde hangi dinamiklerle ve hangi niyetlerle hareket edildiğinin belirleyici bir öneme sahip olduğu vurgulanmalıdır.

Estetik algılardan haz deneyimine kadar uzanan çok sayıda faktörün değerlendirmeye dahil edilmesi gerekliliği ortaya konulmaktadır. Sanat eserleri hakkında yürütülen eleştirilerin, yalnızca kişisel beğenilere ya da yinelenen yorumlara dayalı olarak sürdürülmesinin ötesine geçilmesi; daha kapsamlı ve derinlikli bir yaklaşımın benimsenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede, bir sanat eseriyle kurulan ilişkinin,

izleyiciyi anlamlar evrenine doğru yönelttiği ve bu anlamlar evreninin yalnızca yapıt aracılığıyla değil, aynı zamanda izleyicinin bireysel tarihsel birikimi üzerinden de şekillendiği ileri sürülebilmektedir. Bir sanat eserine yöneltilen bakışın; tarih, iletişim, siyaset, ekonomi, geçmiş ve gelecek gibi çok katmanlı boyutları içerebileceği ve bu çok yönlülüğün sanat eserinin algılanışına doğrudan etki ettiği değerlendirilmektedir.

Sanat, bir tür dil olarak tanımlanmakta; bu bağlamda yazı, resim, yontu, müzik, fotoğraf ve sinema gibi ifade biçimlerinin bu tanım çerçevesinde değerlendirildiği görülmektedir. Sanatın; dışavurum, insana dair gözlem ve saptama, bilgi ve bilinçle kurulan içerik ilişkisini hayal gücünden aldığı ve beğeniye özgü bir yolculuk olarak tanımlandığı belirtilmektedir. Bu sanatsal yolculuğun, sanatçı tarafından bireysel düzlemde gerçekleştirildiği; hatta gruplaşma gerektiren disiplinlerde dahi kurgunun sanatçının yönlendirmesiyle biçimlendirildiği ifade edilmektedir. Sanat üretiminin genellikle bireysel bir süreç olduğu ve sanatçının çoğunlukla atölyesinde tek başına çalıştığı vurgulanmaktadır. Ticari etkilerin belirgin olduğu pazarlama sürecine rağmen, sanatın bağımsızlığını koruyabildiği ve tarihsel olarak Sybyllin'lerin kullandığı bir dil olarak görülmektedir (Varlık, 2020).

Sanat ortamının, içinde bulunulan küresel koşullardan doğrudan etkilendiği; ancak buna rağmen kendi içsel yapılarının korunabildiği ve ortak bir ifade dili oluşturulabildiği gözlemlenmektedir. Çağdaş sanatın dinamiklerinin, çeşitli çevresel etkenler doğrultusunda şekillendirildiği; buna karşın sanat disiplini çerçevesinde, bu etkenlerin yapı ve içerik bağlamında dönüştürülebildiği ifade edilmektedir. Varlık'ın da belirttiği üzere, "Sanat Sybyllin'lerin konuştuğu bir dildir, bilen konuşur" Varlık'ın (2020) ifadesiyle, sanatın yalnızca derin kavrayış ve bilgi birikimine sahip bireylerce çözümlenebilen, gizemli ve çok katmanlı bir dil olduğu vurgulanmaktadır. Sanatın dili; zaman zaman kapalı, dolaylı, şifreli ve simgesel öğeler barındırır da bu dili tanıyan ve kavrayan bireyler açısından anlamlı bağlantılar sunabildiği ileri sürülmektedir.

Çağdaş Türk sanatının gelişim evrelerinde, Batı'daki gibi kaotik akımlar karmaşasının gözlemlenmediği belirtilmektedir. Bununla birlikte, etkili bir yorum düzeyine ulaşamadığı da ifade edilmekte ve bu durum, Türkiye'nin tüm alanlardaki çağdaş gelişmelerinin çeşitli sorunlarla çevrili olmasına bağlanmaktadır (Tansuğ, 1999:363).

"Jacob Burckhardt, sanatın kendine özgü bir yaşamı ve tarihsel bir sürekliliği olduğunu vurgulamaktadır. Sanatın toplumsal tarihini inşa etmeyi hedefleyen Arnold Hauser ise, özgün, avangard ve yaratıcı sanatın çağdaş dönemde yalnızlaşmış ve karmaşık bir nitelik kazandığını öne sürmektedir. Edebiyat eserleri ile plastik ve görsel sanat ürünlerinin görece özerk yapılar olduğunun altını çizmek büyük önem arz etmektedir. Terry Eagleton'a göre, bu alanlar kendi içlerinde bile heterojen eğilimler ve farklılaşan yönelimler barındırmaktadır. Sanatçının, edebi ve sanatsal üretim pratikleriyle birlikte estetik ideolojilerle kaçınılmaz bir diyalog içinde olduğu gözlemlenmektedir" (Oktay, 2004:68).

Eco sanat eserlerinin özgün ve yaratıcı yorumculara ihtiyaç duyduğunu ifade etmiştir (Çağlar, 2012:27). Dönem, tarih, mekan, sanatçı, izleyici ve pek çok dinamikle beraber ele alınan enstalasyon sanat eserinin izleyicinin katılımıyla da şekillendiği önemli noktalar arasında yer almaktadır.

5. SONUÇ

Enstalasyon sanatının gelişimi dünyada meydana gelen değişimlerle şekillenen çağdaş sanat akımlarının da etkisiyle izlenebildiği üzerinedir. Türkiye'deki sanatçıların uluslararası etkileşimi ve akademinin izlediği eğitim metodu sebebiyle yenilikçi sanat ortamının etkisine görülmektedir.

1970'li yıllar itibarıyla Dünya'da yaygınlaşan enstalasyon sanatı örnekleri, Türkiye'de de görülmeye başlamıştır. 1990 sonrası örneklerini daha sık görmeye başladığımız enstalasyon sanat eserlerini üreten sanatçıların günümüzde de etkin bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir.

Enstalasyon sanatının Türkiye'deki ilk örneklerine deneysel sergiler, bianeller gibi oluşumlarda rastlanmaktadır. Bu yeni sanat pratikleri ilk sergilenmelerinde sayıca az kişiler tarafından anlaşılabilmiş, geniş kitlelerce anlaşılması zaman almıştır. 2000'li yıllarla birlikte Türkiye'de Çağdaş sanatın kurumsallaşan galeriler, müzeler ve özel kuruluşlar tarafından desteklenmesiyle yaygınlaşmış ve izleyici tarafından daha görünebilir hale gelmesine dikkat çekilmiştir. Devlet desteğinin azalmasıyla galeriler, dernekler ve sanatçı grupları gibi oluşumların varlığı incelendiğinde ihtiyaçla ortaya çıkan kurumların zaman içinde kurumsallaştığı gözlemlenmiştir. Ortaya konan eserlerin sanatçıların kişisel sergileri ve oluşturdukları gruplar aracılığıyla gerçekleştirdikleri görülmektedir. Türkiye'de çağdaş sanatın

gelişmesiyle kurumsallaşan yapılar da yeni sanat dünyasına yatırım yapmıştır. Kurumların kurumsallaşmasıyla sanat etkinlikleri uluslararası etkinliklerle geniş topluluklara duyurulmuştur.

Sanatçılar yerel ve küresel ölçekte meydana gelen meselelere enstalasyon sanatı aracılığıyla yaklaşmaktadır. Enstalasyon sanatının gelişimiyle izleyicinin rolünün de değiştiği görülmektedir. Çağdaş sanat örneklerinin yaygınlaşmasıyla sanat alımlayıcısının izleyici konumunun aksine interaktif katılımcı olduğu görülmüştür.

Sanat ortamının canlı ve dinamik yapısı sayesinde her tartışmanın, ileri sürülen her argümanın, geçmiş ile gelecek arasında yeni düşünel açılımların ortaya çıkmasına zemin hazırladığı görülmektedir. Sanat ve sanat eserleri, yüksek düzeyde bir değer üretiminin en etkili araçlarından biri olarak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, sürekli olarak üzerinde durulan konuların sanat eserleri ve bu eserlerin izleyiciye aktardığı çok katmanlı anlamlar sunduğu anlaşılmaktadır.

Türkiye’de enstalasyon sanatı dünyadaki sanat akımlarından etkilenmesinin yanı sıra kendi sosyal ve politik yapısından da etkilenmiştir. 1980 sonrasında sanatçıların geleneksel yapıt üretimlerinin dışına çıktığı ve etki alanlarını genişlettikleri görülmektedir. Enstalasyon sanatıyla sanatçılar yeni ifade biçimleri geliştirmiş, düşüncelerini mekânsal düzlemlerde aktardıkları bir araç haline getirmişlerdir. Sanatçı, eser ve mekân bağlamında izleyici de aktif bir konuma geçmiştir. Sanat eserleri aracılığıyla yalnızca düşünsel bir alanın oluşturulmadığı, aynı zamanda izleyicinin duygulanımı ve deneyimsel sürecine de etki ettiği ifade ettiği görülmektedir. Sanat alımlayıcısı izleyici konumundan interaktif katılımcı rolüne geçmiştir.

Türkiye’de enstalasyon sanatının gelişimi, çağdaş sanat anlayışının değişim evresinde önemli katkılar sunduğu görülmektedir. Enstalasyon sanatı ilerleyen yıllarda da yenilikçi, sorgulayan, sınırları zorlayan haliyle izleyiciye buluşmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, bu gelişimin kamusal alanlarda sergilemelerin artmasıyla izleyiciyle daha çok iletişimde olduğu görülmektedir.

KAYNAKÇA

- Aysan, Ş. (2001). *Türkiye’de Çağdaş Sanata Katkı ve Tanklık*, <https://www.sanattanimitoplulugu.org/Turkiye'de%20Cagdas%20Sanat.htm>.
- Bilgin, Ç. (2008, Mayıs 20). *Yeni Eğilimler Sergileri*. <https://cetinbilgin.blogspot.com/2008/05/yeni-e-ilimler-sergileri.html>
- Brehm, M. (2007). *Fusun Onur Dikkatli Gözler İçin*, İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.
- Bunulday, S. (2021). *Türkiye’deki Sanatçı Kolektifleri Üzerine*. *Kültür Araştırmaları Dergisi* (10), 233-244. <https://doi.org/10.46250/kulturder.974799>
- Çağlar, B. (2012). *Bir İletişim Biçimi Olarak Göstergibilim. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi*, 3(2), 22-34.
- Çolak, P. (2019). *Güncel Sanatta Anlam Dönüşümü*, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı.
- Demirkol, V. C. (2008). *Batı Sanatında Modernizm Postmodernizm*, Evrensel Basım Yayın.
- Eroğlu, İ. (2023). *Türkiye’de çağdaş sanat müzeleri ve müzecilik anlayışları* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Gök A.& Akın, M. (2024): 1980 Sonrası Çağdaş Türk Sanatında Disiplinlerarasılık ve Disiplinlerarasılık, *Zeitschrift für die Welt der Türken*, 16 /2, s. 75-92.
- Gök, S. & Gülaçtı İ.E. (2025). *Yaratıcılık Bağlamında Yapay Zeka Sistemleri ile Birlikte Sanatçının Değişen Rolü: Küratörlük*. *Social Sciences Studies Journal (SSSJJournal)*, 11(3), 412-425. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15062672>
- Gökçe, G. (t.y.). *7. Yeni Eğilimler Sergisi sunuş metni*. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Erişim. <https://acikerisim.msgsu.edu.tr/xmlui/handle/20.500.14124/6510>
- Kahraman, H. B. (2013). *Türkiye’de Çağdaş Sanat*. Mas Matbaacılık San. Ve Tic. A.Ş.
- Kahraman, H. B. (2007). *Postmodernite ile modernite arasında Türkiye*. Agora Kitaplığı

- Kırca, M., Kaya, A., & Özsavaş Uluçay, N. (2024). 17. İstanbul Bienali Kapsamında Sergi Mekânlarının Enstalasyon Aracılığı ile Başkalaşımı. *Art-E Sanat Dergisi*, 16(32), 808-826. <https://doi.org/10.21602/sduarte.1275063>
- Kiriş Büyükgüner, H. (2023). *Factors that Shaped the Art of Turkish Painting in The Republic Period*. Yedi. <https://doi.org/10.17484/yedi.1310416>
- Koyunoğlu, Ö. E. (2018). *Türkiye’de Heykel Sanatının Çağdaşlaşma Süreci 1950-1980*, Doktora tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.
- Koyunoğlu, Ö. E. (2025). The transition from modern art to postmodern art in Türkiye. *Turkish Online Journal of Design Art and Communication*, 15(1), 256-271. <https://doi.org/10.7456/tojdac.1562118>
- Okan, B. K. (2012). *Türkiye’de Geleneksel Sanatın Dönüşümü ve İstanbul Bianelleri*. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(33), 23-36.
- Oktay, A. (2004). *Sanat ve Siyaset*. Everest Yayınları.
- Öndin, N. (2009). *XX. Yüzyıl Sanatının Kuramsal Dili Anlamsal Sorgulamalar*, MSGSÜ Yayınları.
- Özpinar, C. (2016). *Türkiye sanat tarihinde dönemler [Periods in the art history of Turkey]*. *Edebiyat Fakültesi Dergisi / Journal of Faculty of Letters*, 33(1), 125–140.
- Pelvanoğlu, B. (2009). *1980 sonrası Türkiye’de sanat: Dönüşümler*. Doktora tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Sarı, E. (2016). *Sanatta Değişen Mekân Algısıyla Beraber Nesnenin Yeni Rolü*, Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Sanat Çalışması Raporu, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.
- Soylu, R. & Diğler, M. (2023). *1960-1980 Yılları Arası Türk Sanatı*. F. Geçen (Ed.), *Çağdaş Türk Resim Sanatı ve Güncel Yaklaşımlar* (Bölüm 15 ss. 317-337). Akademisyen Kitabevi.
- Sülün, E. N. (2019). *Türkiye’de çağdaş sanat koleksiyonculuğu*. Hayalperest Yayınevi.
- Tansuğ, S. (1996). *Çağdaş Türk Sanatı*, Remzi Kitabevi A.Ş.
- Tansuğ, S. (1999). *Çağdaş Türk Sanatı*, Remzi Kitabevi A.Ş.
- Tatlı, Ö. (2023). *Çağdaş Sanatta Seramik Malzeme ile Oluşturulan Enstalasyon Örnekleri*. *Görünüm* (14), 16-40.
- Toluyağ, D. (2020). *Sanat Pratiğinde Enstalasyon, Mekan ve Nesne*. *Akademik Sanat*, 5(11), 101-114.
- Turani, A. (1974). *Çağdaş Sanat Felsefesi*, Ankara, Varlık Yayınları
- Türk Kaya, S., & Yavuz, K. (2020). *2000’li yıllarda Türkiye’de kolaj. Görünüm*, 8(8), 91–108. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gorunum/issue/54703/746996>
- Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği. (t.y.). *Hakkımızda*. http://www.upsd.org.tr/?page_id=94
- Uz, A., & Uz, N. (2018). *Türkiye’de 1980’li Yıllarda Değişen Sanat Anlayışı ve İlk Kavramsal Sanat İzleri(Bedri Baykam ve Sarkis)*. *Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 5(2), 1-11.”
- Varlık, U. (t.y.). *Utku Varlık Blogu*. <https://utkuvarlik.blogspot.com/search?updated-max=2020-09-14T23:29:00-07:00&max-results=7&start=49&by-date=false>
- Yamaner, G. (2007). *Postmodernizm ve Sanat*, Algi Yayın, Ankara
- Yıldız, E. (2008). *Seksenlerde Türkiye’de Çağdaş Sanat: Yeni Açılımlar. (Seksenli Yıllar: Dünya Sanatına Genel Bakış)*. İpek Duben & Esra Yıldız, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.